

Déclaration n°8 du groupe de réflexion La Nouvelle Donne

Quand l'espace civique se restreint...

Violence politique, intimidations, disparitions, écoutes téléphoniques abusives, suspension d'internet... notre pays est confronté à une inquiétante spirale autoritaire.

Cette dérive évoque une trajectoire politique entamée avant l'indépendance. Conakry, 30 septembre 1955, « *au cours de deux meetings successifs, Sékou (Touré) appelle à la violence contre tous ceux qui ne sont pas du PDG [...]. Les adversaires qui se soumettent voient leur tête rasée, ceux qui refusent de composer sont soumis à des traitements dégradants, brutaux, violents, parfois mortels* » (Lewin, 2009).

La culture politique de la première République se caractérisait par un usage de la terreur et un recours à une violence politique assumée. Torture. Disparitions. Exécutions publiques. Répressions violentes des manifestations. Le traumatisme créé par cette période demeure présent dans la chair et la mémoire de nombre de nos compatriotes.

La mise en place du CMRN et l'exercice du pouvoir sous la deuxième république ont également été marqués par des épisodes d'une grande violence. Comme sous le régime précédent, ils n'ont jamais fait l'objet d'une condamnation unanime des institutions et des citoyens guinéens.

La nation n'a pas souhaité assumer la responsabilité des actes commis en son nom. Ni enquêtes, ni réconciliation, ni récit national consensuel. Nous flottons, sans cap ni principes irréfutables. Et la souffrance des uns se heurte au révisionnisme (indécent) des autres.

Le CNDD s'est illustré par une violence et une désinvolture pour la chose publique qui précipitèrent sa chute. La barbarie du massacre survenu dans le stade du 28 septembre a provoqué une réaction sans précédent.

Cependant, grâce au "génie" manœuvrier du Président Condé, une décennie s'est écoulée sans que la justice fasse son travail. En outre, les forces armées et de sécurité ont conservé une sinistre réputation. Enfin, toute honte bue, les ministres ont utilisé les prétextes les plus farfelus pour empêcher l'expression d'une opposition politique légitime.

Las, désabusés et endeuillés, une partie importante de la population avait perdu espoir dans un régime sourd, arrogant et violent. L'avènement du CNRD avait eu le mérite d'interrompre un calvaire dont rien ne permettait d'entrevoir une issue pacifique.

Mais l'irruption de soldats dans la vie politique ne fait que révéler l'incapacité des civils à assumer leur prééminence. Rappelons-le, en temps de paix, la place de l'armée est dans les

La Nouvelle Donne

Laboratoire d'idées pour la démocratie en Guinée

contact@lanouvelledonne.org

www.lanouvelledonne.org

casernes. En temps de guerre, les soldats doivent être au front. C'est très simple, et toute notre énergie doit converger vers la fin de ce régime de transition.

Il y a urgence, si l'on en croit les dérives croissantes que nous observons. En particulier ce parfait mépris pour La Constitution, les prérogatives de l'administration, les droits des citoyens et la vie économique. Sans motif caractérisé, quelques individus peuvent interrompre l'accès à internet selon leur bon vouloir.

Qui sont-ils ? Quels sont leurs desseins inavoués ? Vers quelle catastrophe nous conduisent-ils ? Dans l'intérêt de notre Guinée meurtrie et bafouée, revenons au véritable patriotisme. Troquons les gesticulations et les cabales contre une Politique honnête et efficace.

Mettons un terme au refrain corrosif de l'irresponsabilité. Quand la CRIEF cible en priorité des politiciens légitimés par le suffrage populaire. Quand les fortunes (inexpliquées) des uns sont à l'abri de la justice. Quand les accusations de « journalistes » en service commandé tiennent lieu d'instruction contre un ministre. Que le ministre de la Justice tente de "se rattraper" en signant à la hâte un document entaché de grossières erreurs matérielles. Que la présomption d'innocence est inconnue du Garde des Sceaux...

Nous n'avons demandé ni routes ni mosquées "présidentielles" à ceux qui nous ont pris en otage. Qu'ils nous rendent notre liberté et celle de notre pays !

Déclaration faite le 04 décembre 2023.

La Nouvelle Donne

La Nouvelle Donne

Laboratoire d'idées pour la démocratie en Guinée

contact@lanouvelledonne.org

www.lanouvelledonne.org